

**HOSPITAL “DR. LUIS RAZETTI”, BARCELONA, VENEZUELA.
HISTORIA, REMEMBRANZAS Y HERENCIAS DE LA SALUD
PÚBLICA DESDE LA COLONIA HASTA NUESTROS DIAS****“DR. LUIS RAZETTI” HOSPITAL, BARCELONA, VENEZUELA. HISTORY,
MEMORIES AND LEGACIES OF PUBLIC HEALTH FROM
THE COLONIAL ERA TO THE PRESENT DAY**NÉSTOR RAMÓN RAMÍREZ SOLÓRZANO^{1,2*} ¹Hospital tipo I Jesús Eduardo Angulo Rivas de Anaco, Área de Consulta de Cardiología, ²Unidad Clínica del Corazón Anaco, Anaco, Venezuela, ³Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), CRH Barcelona, Sede Principal San Juan de Los Morros, Venezuela

*Correspondencia: Néstor Ramírez Solórzano, E-mail: ramirezsnestor2602@gmail.com

RESUMEN

El presente texto histórico aborda la trayectoria y evolución del actual Hospital Razetti de Barcelona, explorando como la salud pública en la región se transformó en paralelo a sus instituciones sanitarias frente a los desafíos de epidemias e inundaciones del río Neverí desde 1638. Este camino asistencial comenzó en el Hospicio de la Purísima Concepción, donde frailes franciscanos aplicaban la herbolaria. En 1800, el médico Juan Buscat lo transformó en medicatura de beneficencia con visión urbanística. Durante el convulso siglo XIX, el recinto mutó entre sanidad y guerra como cuartel y hospital de campaña; recibió reformas del General José Antonio Páez en 1863 y terminó la centuria en ruinas tras la Revolución Restauradora. En 1912 se decretó el Hospital de La Caridad, regentado por las Hermanas de San José de Tarbes, sede vieja que luego adoptaría el nombre del Dr. Luis Razetti. Finalmente, aquella limitada estructura dio el salto definitivo hacia el monumental y académico complejo actual, un titán médico oriental cimentado sobre tres siglos de profunda vocación humana.

PALABRAS CLAVE: Historia de la Medicina en Venezuela, salud pública, hospitales públicos.**ABSTRACT**

This historical text addresses the trajectory and evolution of the current Razetti Hospital in Barcelona, exploring how public health in the region transformed alongside its sanitary institutions when facing the challenges of epidemics and floods from the Neverí River since 1638. This healthcare journey began at the Hospicio de la Purísima Concepción (Hospice of the Purest Conception), where Franciscan friars applied herbal medicine. In 1800, physician Juan Buscat transformed it into a charitable medical dispensary with an urban planning vision. During the turbulent 19th century, the facility shifted between healthcare and warfare, serving as both a military barracks and a field hospital; it underwent reforms by General José Antonio Páez in 1863 and ended the century in ruins following the Revolución Restauradora (Restorative Revolution). In 1912, the Hospital de La Caridad (Charity Hospital) was decreed, managed by the Sisters of St. Joseph of Tarbes, an old headquarters that would later adopt the name of Dr. Luis Razetti. Finally, that limited structure made the definitive leap toward the current monumental and academic complex, an Eastern medical titan built upon three centuries of profound human vocation.

KEY WORDS: History of Medicine in Venezuela, public health, public hospitals.**Sobre hospitales y médicos en la historia colonial de Venezuela**

Los hospitales públicos en la época colonial de Venezuela eran instituciones administradas, con algunas excepciones, por órdenes religiosas; surgieron como hospicios en su gran mayoría y estaban dedicadas más al consuelo de los enfermos pobres que a otra cosa. Se caracterizaban por ser lugares donde se moría de forma digna y tranquila, que aunque brindaban beneficios tenían recursos insuficientes, poseían personal escaso que incluía médicos graduados, cirujanos, flebotomistas,

boticarios, parteras y muchos curanderos. Tuvieron una evolución desde instituciones de tipo “asilo” hasta un rol más acorde con la medicina curativa; donde además de la escasez de los recursos financieros y la baja calidad del personal facultativo, poseían una capacidad muy limitada de camas, con lo cual no desempeñaban un papel realmente positivo, especialmente en el ámbito epidemiológico, funcionando básicamente como centros de aislamiento. La población enfrentaba mayormente males como el paludismo, vómito negro (fiebre amarilla), disentería, escorbuto, viruela,

enfermedades de piel y de transmisión sexual, avitaminosis y desnutrición.

Así fue la historia de la medicina de la colonia en el territorio de la Capitanía General de Venezuela incluyendo a la Provincia de Barcelona, desde principios del siglo XVIII hasta mucho más allá de 1821 (Sanchez Silva 2023).

Luego de iniciada la marcha de las huestes patriotas por Venezuela, los médicos y cirujanos de combate, extranjeros en su mayoría, realizaban revisiones y tratamientos médicos relacionados con condiciones ambientales específicas, en grandes tiendas de campaña militarizadas y móviles. El cirujano mayor de la expedición del ejército Libertador fue el inglés Richard Murphy Wieldern, el inspector general de los hospitales militares era el inglés Thomas Foley, el cirujano mayor de la Legión Irlandesa era George Mayne y los cirujanos del batallón Rifles eran Hugo Blair y Stephen McDavit.

Aunque Bolívar, había asignado al cirujano John Robertson para encargarse de los hospitales de la Nueva Granada, éste no logró tal cometido por morir ahogado al atravesar el río Arauca en 1819. En la medida que la guerra continuaba, españoles y patriotas se preocuparon por garantizar el apoyo médico de sus hombres. Hospitales de campaña improvisados, carretas que funcionaron como ambulancias, trabajando contra reloj. La movilización de recursos médicos fue total por parte de los españoles, por otro lado, la medicina durante la Guerra de Independencia de Venezuela se caracterizó por la presencia de lesiones graves, donde el 74% eran causadas por armas de fuego, el 20% por armas blancas, y el 4% por fracturas y contusiones.

Las enfermedades que diezmaban a los combatientes eran el paludismo, la fiebre amarilla, la disentería, el escorbuto, la viruela, las avitaminosis y las enfermedades de transmisión sexual. La amputación de brazos y piernas era la intervención quirúrgica más común y la anestesia el alcohol con la marihuana, el cloroformo y el éter. El envenenamiento de alimentos y aguas al igual que el contagio de enfermedades sobre sus adversarios era el denominador común. Los conflictos armados, con su corolario de heridos y enfermos siempre fueron, en menor o mayor grado, estímulos para la organización de redes logísticas de asistencia médica (Sotomayor Tribín 1997).

En 1777 se crea el Protomedicato de Caracas como una institución que controlaba y regulaba la

práctica de la medicina de la época en Venezuela. Su objetivo era vigilar y supervisar a los que laboraban con la salud, cirujanos, barberos y farmacéuticos que hacían vida y ejercían esa profesión de forma generalmente empírica. Este protomedicato se encargaba de la formación de los profesionales de la salud y pretendía eliminar y corregir alternativas terapéuticas y profesionales.

El Protomedicato fue creado por el doctor Lorenzo Campins y Ballester (1726-1785) [con formación académica en España, en la ciudad de Palma de Mallorca, en la Universidad Luliana de Mallorca (también conocida como Universidad Literaria de Mallorca)]. Bajo su tutela, como catedrático de medicina en esa rudimentaria universidad, fue responsable de la formación de facultativos para el resto del país. La creación del Protomedicato se dio en el marco de la ampliación del control del Estado sobre las profesiones liberales. El Protomedicato, como institución, fue el antecedente de la Facultad Médica de Caracas, creada en 1827 por el Libertador Simón Bolívar y que a la postre minó a nuestro país de médicos con adecuada preparación.

Una referencia obligada al estudiar la historia de nuestra medicina nacional y local es la del Dr. Felipe Tamariz (1759-1814), quien sustituyera en el Protomedicato al Licenciado Francisco Molina (1753-1785) que fue el primer protomédico formado en Venezuela y el segundo laborando profesionalmente en el país después de Lorenzo Campins y Ballester (1726-1785). Tamariz fue el tercer protomédico en el país y maestro del ilustre Dr. José María Vargas, quién agradecido, pero aún no conforme con el nivel de preparación de este protomedicato se va a especializar por el mundo y años después regresa a Venezuela para fundar la Facultad de Medicina de la UCV en 1827 por autorización del Libertador Simón Bolívar. Felipe Tamariz, durante 26 años, fue médico del convento de los Franciscanos y del Hospital Militar de Caracas, Profesor en la Real y Pontificia Universidad de Caracas e introdujo importantes reformas en la docencia y participó en actividades que respaldaban la independencia de Venezuela.

Tamariz desplegó su actuación profesional en los hospitales, en el convento de los Franciscanos y en la enfermería del seminario. Además, fue participe directo en los sacrificios de la guerra de independencia y en el año 1814 (por las amenazas de las huestes de Boves a la ciudad de Caracas) se vio obligado a incorporarse a la emigración a Oriente comandada por el Libertador con más de

2000 personas. Durante esta travesía por las costas venezolanas (rumbo hacia Barcelona) con personas de familias distinguidas, no acostumbradas a trabajos duros, sometidos a extenuantes caminatas y, desde luego, con insuficientes bastimentos (apenas los necesarios para no morir de hambre); partieron desde Caracas por el camino que lleva a Barcelona por la montaña de Capaya, acceso que se bifurcaba al salir de La Pica; donde se tomaba rumbo por el sendero que iba a salir a Río Chico y de allí seguía por la orilla del mar, en dirección a Píritu, tocando en Boca de Uchire, El Hatillo, Unare, Puerto Píritu, Píritu hasta Barcelona.

Durante esa angustiada travesía el Dr. Felipe Tamariz asistía a los migrantes víctimas de enfermedades, mordeduras de animales y lesiones por ataques de guerrillas realistas. Ese humilde galeno, maestro del sabio Vargas, cambió el techo de los salones de clases por el cielo abierto y las seguras paredes de la Universidad por arboledas y montes expuestos, sin perder la ocasión de impartir clases a sus estudiantes de medicina que lo acompañaban en esa penosa ruta; que con él asistían a los enfermos y accidentados que lo requerían. El Dr. Felipe Tamariz, le había planteado al Libertador establecerse en Barcelona para así apoyar a la región en materia de salud, pero una vez en Barcelona, muere al ser alcanzado por un piquete de tropas realistas en 1814. Hoy, en las ruinas históricas de la casa Fuerte de Barcelona reposa una placa en su memoria.

Ese clima de la Guerra a Muerte se dejó sentir entre los médicos. Causa dolor imaginar el desastre de la guerra, los despojos humanos, la descomposición de la sangre y de los cuerpos caídos, que solo para los carroñeros y para los triunfadores representaban una gran fiesta; epidemias diarreicas transmitidas por los millares de moscas que pululaban en la zona e infecciones respiratorias era lo que reinaba en estas regiones que fueron escenarios de sangrientos enfrentamientos. En nuestra región, uno de esos tantos escenarios lamentables fue "la hecatombe de la Casa Fuerte de Barcelona", hecho acaecido el 7 de abril de 1817 cuando el ejército español abrió fuego y masacró a más de 3.500 personas; que se encuentran sepultadas en una fosa común en las instalaciones de aquél convento, hoy convertido en reliquia histórica y campo santo (Anónimo s/f, Castillo de Lucas 1944, Alegria 1965, Armas Alfonzo 1972, Rey Márquez 2010).

Un dato estadístico y epidemiológico nunca está demás

En el siglo XVIII, la población de Venezuela se estimaba en más de 800.000 habitantes y entre los años 1800 a 1810, oscilaba entre los 900 mil y el millón de habitantes y Caracas, principal centro urbano de la Capitanía, contaba con una población de 42 mil habitantes. Se estima que durante la guerra de independencia de Venezuela, la población del país perdió alrededor de 240.000 personas, lo que representa aproximadamente el 30% de la población para ese momento; minando el país de pobreza, hambre y desolación, familias destruidas, mujeres viudas y niños huérfanos.

A partir de 1873, se realizaron los primeros censos en Venezuela. En 1891, la población pasó de 1,7 a 2,2 millones de habitantes. En el siglo XX, la población experimentó un crecimiento lento, pero a partir de 1941, el aumento fue constante e impresionante, con el establecimiento de mejores centros de salud y el combate de las epidemias que diezaban a la población.

Se tiene registros que Venezuela ha sufrido varias epidemias (y enfermedades endémicas) a lo largo de su historia, entre las más recordadas (en el siglo XX) se encuentran: (a) Peste bubónica (1908), que llegó por primera vez, probablemente importada desde Trinidad. (b) Gripe Española, pandemia que llegó en 1918 y causó muchas muertes entre octubre de ese año y abril de 1919. (c) Fiebre amarilla (1929), cuyo brote se inició en el Valle de Cuyuní, una zona selvática con poca población en la Guayana venezolana, que luego se difundió al resto del país. (d) Dengue hemorrágico, con registro de la primera epidemia, en el año 1989, con 12.000 enfermos y 70 fallecidos menores de 15 años. (e) Sarampión con un brote epidémico, en 1993, con 38.000 casos y 124 muertos.

Entre las enfermedades infecciosas más comunes en Venezuela se encuentran: malaria, enfermedad de Chagas, dengue, leishmaniosis, enfermedades diarreicas, parasitosis intestinales, esquistosomiasis, oncocercosis, lepra.

Venezuela también ha presentado las enfermedades virales más raras e incluso únicas y letales, como la fiebre hemorrágica venezolana, la encefalitis equina venezolana, las infecciones por hantavirus y la fiebre de Mayaro. Muchas o casi todas habían sido erradicadas; sin embargo, por diversas razones se han convertido en emergentes y reemergentes. Recientemente, culminando el año 2019 e iniciando 2020, la pandemia mundial de COVID-19 (Aguilera 1975, Barrios 2008, Esparza 2020).

Barcelona

Es menester resaltar que el origen del nombre de Barcelona es incierto pero existen varias teorías curiosas en el viejo mundo a mencionar: (a) Cartaginesa: es la más popular e indica que el nombre de Barcelona proviene del general cartaginés Amílcar Barca, quien fundó la ciudad en el siglo III a.C. y la llamó “Barke nona” en honor a su familia. (b) Romana: menciona que el nombre de Barcelona proviene de la colonia romana “Colonia Julia Augusta Paterna Faventia Barcino”, que se fundó en el siglo I a.C. en el lugar que hoy ocupa la ciudad Europea. (c) Ibérica: el nombre de Barcelona proviene de la adaptación del nombre “Barkeno”, que los pobladores ibéricos le dieron a la ciudad. (d) Mitológica: una leyenda dice que el nombre de Barcelona proviene de la ciudad de Barca Nona, que fue fundada por Hércules y los argonautas. Lo único cierto es que el nombre no se ha alterado desde que Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, la recuperó del dominio musulmán en el año 801.

La Real Academia Española (RAE) acuña la etimología de Barcelona en un comunicado por el cual el gramático Enrique Cabrejas informa que el nombre de BARCELONA es un acrónimo ibérico que significa: GRAN ATARAZANA y que literalmente en lengua ibérica layetana quiere decir “CONSTRUCCIÓN DE BARCOS”.

De allí que el nombre de nuestra Barcelona, en tierras de ultramar fue traído por los colonizadores y proviene de su fundación en 1634 como “Nueva Barcelona del Cerro Santo” por el conquistador español Juan de Orpí. Posteriormente, en 1671, el gobernador Sancho Fernández de Angulo refundó la ciudad a dos kilómetros del lugar original, y el nombre se acortó a “Barcelona”.

Reporta el historiador Brizuela, que la Nueva Barcelona habiendo sido fundada en 1634, gozaba de una comunidad de unos 100 vecinos y el progreso de Barcelona en 123 años había sido casi nulo. Si esta era la situación de las poblaciones de los españoles, es de presumir que las poblaciones misioneras no les llevaban mucha ventaja (ENAH 1965). Continúa diciendo, textualmente: “*Todas las expresadas casas, después de no ser el número suficiente para alojarse los indios, son unas chozuelas de paja sumamente infelices. Las llamadas haciendas son por la mayor parte unos cortos plantajes de yuca, maíz y tales cuales árboles de cacao, en algunos pueblos cuyas pequeñas haciendas y las inauditas extorsiones de los corregidores tienen a estos miserables en*

deplorable estado. Muchos de estos pueblos no tienen iglesia y en otros sirve de tal una pequeña ramada, y en una palabra están todos estos infelices indios, pobrísimos, desnudos, faltos de casas, de educación y sumamente trabajados” (Diguja y Villagómez 1761, ENAH 1965).

¿Como era la Barcelona para esa época?

François Joseph de Pons (1751-1812) en su libro publicado en París, durante el año de 1806, describe la ciudad con bastantes detalles y agrega observaciones referidas a sus condiciones de salubridad (de Pons 1806 [pág. 79]). Después de varios intentos desde casi a finales de 1500 logra ser fundada por Don Juan de Orpí en 1634 en una llanura en la margen izquierda del Neverí La Nueva Barcelona a pie de Cerro Santo y a cosa de una legua de su desembocadura. Para mediados del siglo XIX tiene 14.000 habitantes, contaba con una catedral que se empezó en 1748 y no fue creada oficialmente sino hasta 1773 por los colonizadores españoles como la primera iglesia en ser consagrada en la región, al poco tiempo construyeron una iglesia parroquial y un hospicio para los Franciscanos encargados de esta región la cual sería años después y para siempre “la casa Fuerte de Barcelona”. En 1777, el Obispo de Puerto Rico, Manuel Jiménez Pérez, le trajo a la iglesia desde Roma los restos de San Celestino, quien fue un soldado Romano, perseguido por defender el cristianismo y que murió en el año 250 después de Cristo. Su cuerpo llegó a Barcelona el 8 de diciembre de 1777 y fue colocado en un relicario barroco ubicado en una pequeña capilla en el ala izquierda de la iglesia. El mártir San Celestino ha sido venerado desde entonces por los habitantes de Barcelona reconocido como el Patrono de la ciudad, cuya fiesta se celebra actualmente los 15 de mayo y por muchos años fue Santo restaurador de la salud de muchos creyentes.

Así mismo, nos narra el Obispo Constantino Maradei Donato en su libro del estado Anzoátegui, que la característica de este pueblo en sus inicios no era hermosa ni grata; sus calles, faltas de pavimento, son barriales en invierno, y en verano se cubren de polvo que vuela al menor viento, cultivos y nidos de niguas que destruían los pies desnudos de los nativos, los foráneos decían me gusta Barcelona por sus playas, pero que era “un niguatal que le rompía las patas hasta al más pintao” (Maradei Donato 1981).

Los muchos cerdos que allí se criaban, mantenían en la ciudad charcas infectadas que

corrompían el aire y dejaban frecuentes enfermedades, parasitosis y diarreas que estaban a la orden del día. El Cabildo a cuyo cargo corre principalmente velar por la salubridad del público, dejaba expuestas aquellos miasmas putrefactas y pestilentes y compartían con ellas sus mismos peligros. Sin embargo, se dice que a fines de 1803 que el Sr. Cajigal, Comandante de la plaza, había tomado medidas para acabar con aquella infección (de Humboldt 1956 [pp. 100-150, 249], Archila 1961, Zuñiga Cisneros 1977).

Para esa fecha y antes del año 1800, la medicina en la zona correspondió forzosamente a la realizada por nuestros aborígenes, brujos y curiosos quienes culpaban de estos males a espíritus de pestilencia que moraban en estas tierras; y una vez instalados los españoles por aquí, se ejerció una medicina pero atrasada, importada de España, con su contenido científico pero también recargada con abundantes elementos mágico-religiosos característicos de la manera de ser del español en esa época.

De vez en cuando, los barcos que emprendían la gran aventura de atravesar el inmenso Océano, traían algún médico que las más de las veces era un "Cirujano Barbero". Al respecto, de Humboldt refiere la actuación en un barco Pizarro que navegaba hacia Cumaná, de "un cirujano gallego, ignorante y flemático, que recetaba sangrías, sopa y sexo y pues, que atribuía la fiebre a lo que él llamaba ardor y corrupción de la sangre y malos humores. No había a bordo ni una onza de quina... habíamos creído muy aturdidamente que la corteza febrífuga del Perú no podía faltar a bordo de un navío español" (de Humboldt 1956 [pp. 100-150]).

De esta manera, el arte de curar fue adquiriendo una característica muy especial, con una profunda mezcla de conocimientos españoles e indígenas.

Es bien conocido que los hispanos, para subsistir o por una tendencia natural, creían en lo mágico-religioso, hacíanse ver con los piaches, generando una combinación de remedios "shamánicos" y europeos. Con posterioridad, la llegada de otros visitantes de diferentes orígenes matizó el conjunto dejando un cuerpo de doctrina muy abigarrado.

Si se sigue el curso de los acontecimientos, una vez iniciada la Guerra de Independencia aparecen en escena los Cirujanos de Guerra, formados algunos por el ejercicio diario al lado de los enfermos, en su mayoría heridos, y otros médicos educados y graduados por el Protomedicato, aparte

de los que provenían de España, Francia y Gran Bretaña.

Diversas épocas globales de la medicina

De esta misma manera hemos vivido cronológicamente diferentes etapas de la medicina y atendiendo más que todo a elementos históricos conceptuales varios autores como reporta Roy Porter, en su libro "Breve historia de la medicina de la antigüedad hasta nuestros días", clasifica la medicina en estas tierras de la siguiente manera:

(a) Medicina Primitiva (o indígena): que abarca todo el lapso anterior a la llegada de Colón por estas tierras y, por tanto, sus comienzos están ubicados en la oscuridad de los tiempos.

(b) Medicina Mixta: constituida por una combinación de los elementos curativos aborígenes con aquellos conocimientos traídos especialmente por los misioneros. Estos, a su vez, se vieron influidos por las creencias aborígenes y como resultado, "a falta de médicos, proliferaron los curanderos"; por ejemplo, es el caso de las misiones de Piritu.

(c) Medicina Científica: a partir de 1799, la llegada de un médico francés a Barcelona, procedente de Cumaná, quién según le confiere una calidad especial a la Medicina en esta ciudad, hasta que el estallido de la guerra independentista la transforma en "Medicina de Guerra o Medicina Militar".

(d) Medicina Militar: la época de Medicina Militar aparece por una necesidad circunstancial dados los movimientos para separar la Colonia de la Madre Patria. Por razones prácticas, se considera coincidente con la vida del Libertador.

(e) Medicina Republicana: durante lo que se define como la época de inicio de la república, el pueblo de Barcelona pide al sabio Vargas un médico, en virtud de que sólo ejercían para esa época unos curiosos que vivían a expensas del engaño a la población, quienes eran individuos de moral muy dudosa. Ocurre entonces la aparición en escena del Dr. Nicanor Bolet quien cubre con creces la necesidad planteada y en su meritorio ejercicio va más allá del deber.

(f) Medicina Moderna: como última etapa, en el espacio que se ubica desde el año 1900 hasta nuestros días. Lleno de variantes y de adquisiciones

que de manera positiva señalan un tiempo no concluido.

Es evidente, que esta división es conceptual y unas etapas se diluyen en otras, haciendo imposible llevar el esquema a la praxis, al menos desde el punto de vista cronológico. Por ejemplo: la Medicina Mixta comienza con la llegada de los misioneros, pero continúa con las últimas etapas y aún se observa como realidad al presente (Pollak-Eltz 1984).

Etapas de la medicina de nuestra región

Para hacer una clasificación más funcional en la medicina de nuestra región, Hugo Armando Sotomayor Tribín (1997) en su libro *Medicina y Guerras Civiles en el siglo XX*, afirma que nuestra historia regional se divide básicamente en tres partes muy importantes:

(a) La medicina durante la guerra de la Independencia o Medicina de Guerra.

(b) La que se desarrolló después que el Libertador Simón Bolívar legó la República, libre del mando Español.

(c) La del comienzo de siglo, con un personaje central que acapara la atención, llamado Juan Buscat.

No hay duda alguna, que los habitantes del país y de la provincia, para la época, estaban desamparados en casi todos los aspectos, sin dejar por fuera el de la salud. Es evidente que muchas de las personas que se hacían llamar médicos, no eran tales, y ayer como hoy, existían muchos intrusos en el ejercicio médico. No obstante, todos esos personajes tuvieron un papel importante y de una u otra manera dieron su mano a la humanidad doliente y los más osados se hacían llamar médicos y los menos afortunados, curanderos.

La Provincia de Barcelona, puerta natural de entrada y de salida de Venezuela

Hay un dato curioso y es que el estado Anzoátegui es en realidad la puerta de entrada natural a nuestro país desde el mar Caribe, y sin duda alguna, las evidencias lo ratifican, al observar el mapa geográfico de Venezuela (Fig. 1) se puede apreciar las cordilleras montañosas que blindan a nuestro país del mar Caribe; a excepción del lago de Maracaibo, la cordillera de los Andes, la formación Lara-Yaracuy, la cordillera de la Costa y la

cordillera Oriental solo abren una puerta y es en el estado Anzoátegui, y de hecho tuvo relevancia en materia de exportación en la época de la Colonia y más allá, ya que las exportaciones en su mayoría salían por esta región para evitar lo dificultoso de la geografía (ver mapa geográfico, Fig. 1). Muchas embarcaciones que salían del viejo continente llegaban a Tenerife, Cumaná y luego siguiendo la ruta de los vientos entraban a la zona que hoy es Barcelona y traían muchas cosas que se distribuían hacia el resto del país; por ejemplo, la ganadería en una época era tan abundante que traían ganado, carne cecina y cueros hasta esta región para exportarlas al exterior especialmente hacia España e islas circunvecinas; era más fácil la salida y entrada, con lo cual, se evitaban las zonas montañosas. Además de la exportación de productos, fundamentalmente agrícolas y ganaderos, también entraban muchas cosas y, entre ellas, enfermedades epidémicas como fiebre amarilla y otras infectocontagiosas muy poco conocidas por los sistemas inmunológicos de los habitantes oriundos de estas tierras de ultramar.

Figura 1. Mapa de relieve de Venezuela.
<https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-fisico-venezuela/>

En un viaje por el tiempo: los primeros pasos desde el hospicio de Barcelona hasta el más grande hospital

Al recapitular la historia, tal cual como un marinero ubicado en la embarcación del tiempo, emplazado en el mástil más alto, en la Cofa o el “carajo” llamado así por marinos veteranos y volviendo la mirada en dirección a la popa y hacia la oscuridad de la historia se puede ver que finalizando la cuarta década del siglo XVII (1638), cuando se establece después de varios intentos la fundación definitiva de la Nueva Barcelona del Cerro Santo, la situación de salud no era muy digna, seguían epidemias de fiebres y muchos nativos

indígenas se alejaban tierra adentro; pero con 201 personas traídas de diferentes sitios, el conquistador Catalán Juan de Orpí establece la Ciudadela en lo que es hoy el Cerro Venezuela, entre Colinas de Neverí y la Avenida Costanera. Parejas de indígenas y mestizos de pueblos aledaños, establecieron casas con madera y materiales rudimentarios, un mercado popular tipo finca, con animales domésticos entre ellos bovinos, vacunos, aves de corral y otros, construido de manera ornamental con palos y paja, una pequeña Capilla con una Cruz como símbolo religioso, impulsada por los Franciscanos quienes habían pedido a Juan de Orpí el permiso y recursos para levantar un convento en honor a San Francisco, destinado entre otras cosas a la protección de enfermos, niños desvalidos, misioneros ancianos, entre otras necesidades, pero el Conquistador no atendió a esa solicitud, sino 9 años después en 1647 cuando editaron los religiosos una escritura pública mediante la cual el capitán Juan Sedeño de Albornoz, maestre de campo de la conquista de los Cumanagoto, hizo donación de una casa y solar en la Nueva Barcelona para erigir entre ellos un convento de la Orden de San Francisco, pero a pesar de esta bondadosa donación no fue sino unos 68 años después, en 1715, cuando hacen uso de ese permiso concedido al padre Fray Antonio de Chinchilla. Por la escasez de recursos los trabajos se retrasaron y en 1744 el Padre Fray Francisco del Castillo, comisario Eclesiástico de la Provincia, con fondos derivados del Pueblo, logró levantar una capilla, sacristía y dos celdas, que sería lo que hoy representa la Casa Fuerte de Barcelona.

En esa misma congregación bajo la presidencia del Padre Caulín, se construyó posteriormente el edificio que se denominó el Hospicio, que es diferente a lo que fue "El convento"; en esa parte asistencial trabajó mucho la iglesia y los misioneros frailes que fungían como médicos y usaban yerbas autóctonas para la curación de las enfermedades. Alejandro de Humboldt dice que ese convento de la Nueva Barcelona (actual Casa Fuerte), era llamado Colegio de la Purísima Concepción. Tuvo mucha importancia, pues allí residía el Guardián (Superior), de quién dependían los 26 religiosos establecidos en las misiones de Río Negro, Casiquiare, Atabapo, Caura y Orinoco y que en 1787 fue llamado Colegio de Misiones. Por esa razón esta misma congregación se apresuró en construir, diagonal al Convento, una nueva edificación que se denominó El Hospicio (mencionada previamente), asumiendo las funciones de salud de la comunidad (Caulín 1779, Arrollo 1913, de Humboldt 1956 [pp. 240-255], Maradei Donato 1981).

Aunque para los años comprendidos en los siglos XVII y XVIII, según Ricardo Archila, reportado en el "Arte de curar de los Cumanagotos" (Archila 1961 [pág. 202]), no figuran hospitales en esa Barcelona, es evidente que esas edificaciones mencionadas jugaron ese papel. En el libro, las Misiones de Piritu hacen entender la diferenciación entre el Convento (actual Casa Fuerte) y del Hospicio construido aproximadamente unas décadas después y precisa algunos detalles que han traído confusión en algunos cronistas, a saber:

De 1746 al año 1800, el Convento de las misiones (posteriormente Casa Fuerte), fue asilo de misioneros, ancianos o enfermos desamparados y Colegio de Propaganda de Fides que además albergaba a varias misiones cristianas. Por otra parte, luego la atención a enfermos la asumió el Hospicio (construcción diagonal al Convento actualmente Casa Fuerte).

En el mes de diciembre de 1800, inmediatamente antes de iniciarse la Guerra de nuestra independencia, aparece la figura de Juan Buscat, quién fue un francés, un doctor graduado en derechos civil y canónico en la Universidad de Tolosa, en 1789, y cursante en las facultades de medicina y teología de la mencionada Universidad, pero privado de dichos grados por causas inherentes después de sus andanzas en la revolución francesa. En 1791 se trasladó a las Antillas, donde vivió varios años dedicado al comercio y a la agricultura de caña de azúcar en las islas de Guadalupe y Martinica. Allí permaneció hasta 1796, en que con el grado y sueldo de capitán del Real Cuerpo de Artillería inglés, participó en la expedición contra Santa Lucía, San Vicente y Granada. Después, en 1799, pasó por San Tomas y se estableció en Cumaná; siendo llamado a Barcelona e instado por el Ayuntamiento a que se fijase en esta Ciudad con el objeto de enfrentar las epidemias anuales que diezmaban a esta localidad.

En el escrito, Juan Buscat describe a Barcelona como una ciudad rodeada de aguas encharcadas donde sus habitantes nunca gozaban de buena salud. Asimismo, propone la elevación de la ciudad sobre el nivel del río, para evitar las constantes inundaciones, proponiendo para ello la construcción de una muralla y prohibición de todo tipo de cultivo en el canal del arroyo para evitar las tragedias de todos los años. Pero Buscat con vista hacia el futuro sugiere mudar a Barcelona para un sitio conocido como puerto Neverí para evitar todas las calamidades que ha vivido nuestra ciudad capital y las cuales se presentan aún todos los años cuando

nuestros barrios son presas de las aguas de los arroyos que la circundan y del imponente río Neverí. Es evidente que la premención de Juan Buscat hecha hace casi 200 años se sigue cumpliendo (Gómez García s/f.).

Así Juan Buscat, se estableció en Barcelona y se hizo cargo del antiguo Hospicio, que estaba en un estado deplorable, recibiendo dotaciones y mejoras, dedicándose a labores de beneficencia y dándole un aspecto de medicatura. Pero en poco tiempo comienza la guerra de emancipación y se establecen hospitales de campaña y se acondicionan casas con la finalidad de atender heridos al igual que en el antiguo Hospicio.

En 1814 esta medicatura, anterior Hospicio, pasa a formar parte del cuartel de infantería de las tropas realistas. De 1815 a 1824, cuartel de infantería y caballería del ejército patriota. En 1817, el gobernador de la Provincia de Barcelona, Ramón Pérez Coronado reconstruye dicho local y entrega a la municipalidad el antiguo y amplio local remodelado para ser centro de salud, el mismo que será en el futuro el Hospital Luis Razetti viejo.

De 1825 a 1844, el edificio se deteriora y tiene una función a medias hasta que se abandona. En 1845 el gobernador Bastardo, es sus memorias a la Diputación Provincial plantea recolectar fondos para reconstruir la edificación y destinarla a la Caridad y propone un médico para objetivos de salud pública, como lo era conservar el pus vacuno y combatir la viruela.

En 1863 cuando el General José Antonio Páez visitó a Barcelona el 7 de febrero de 1863 se cita (Archila 1961 [pág. 203]) en la esquina del hospital de caridad, diagonal a las veneradas ruinas, existía una casa que impedía el paso del pomposo cortejo. Fue comprada y demolida para que quedara completa la perspectiva. Páez había llegado a Barcelona por el puerto del Rincón en el Vapor Venezuela, procedente de La Guaira.

Entre los años 1883 y 1885 se forma la Junta de Beneficencia Pública, cuyo presidente fue Don Manuel Rodríguez Armas, quién comenzó la construcción sobre las ruinas preexistentes, de un edificio muy deteriorado que pudiese servir nuevamente como centro asistencial, ello bajo la colaboración de personas caritativas dada la escasez de recursos disponibles.

En el año 1890 y con base en algunos testimonios (de personas que vivieron en esa época

y que dieron sus valiosos comentarios sobre el estado de las ruinas para ese año), se cita textualmente que “Solo existían unas murallas de mampostería que medían aproximadamente 15 m hacia la avenida Urdaneta, y 20 con el frente a la Plaza del Hospicio” (según el Sr. Catamo, quien vivía para ese entonces y posteriormente trabajó en la construcción del instituto desde 1909 a 1912). Comentó el referido señor, que no existía pavimento ni techo, y las paredes del encalado exhibían su sólida construcción de piedra. Entre ellas crecía el monte y se albergaban innumerables alimañas, animales domésticos abandonados y uno que otro perdido de su memoria.

En 1898 limpiaron esa zona baldía, instalaron campamento militar y se convirtió en cuartel, con motivo del movimiento armado del General Martín Marcano en favor de la Revolución Restauradora que derrocó al General Manuel Guzmán Álvarez, en el estado Bermúdez. Alzándose como Presidente del Gran Estado Bermúdez, pero dos años después deja la presidencia. Luego de un largo cautiverio en el cuartel del barrio Portugal, el General Nicolás Rolando ordenó su reclusión en la cárcel de Ciudad Bolívar. Sin embargo, el viaje no llegó al término indicado. Martín Marcano, junto con otros compañeros de armas, en el río Carapa, a 20 kilómetros de la población de La Canoa, en el municipio Independencia, fue masacrado por las tropas de Santiago Reyes, quien vengaba los vejámenes que Marcano hizo contra su familia en El Pilar. Algunos historiadores recuerdan la práctica de la tortura conocida como la pava Marcanera castrando hombres y violando mujeres según refirió el historiador Jesús Salazar Cordero en una conversación personal en su residencia familiar en Guanta (con el primer autor que suscribe este escrito).

Desde 1899 a 1901 fue entonces el Cuartel General de las tropas levantadas en armas contra dicho gobernador.

De 1902 a 1911, en el primer período constitucional del recién creado estado Anzoátegui (1902-1912) bajo la dirección del Presidente Don Armando Rolando, cuando se concretó la construcción del edificio.

De 1912 a 1937 se instauró ese instituto asistencial con limitados recursos económicos fundado por el General Armando Rolando bajo el nombre de “Hospital de Caridad”. Dicho General, nativo de Barcelona y a la sazón Presidente del estado Anzoátegui, lo decretó con ocasión de

celebrar las efemérides del sitio y toma de la Casa Fuerte. Una vez reacondicionado el ruinoso edificio, comenzó a funcionar con el nombre de "Hospital de La Caridad" y fue administrado por diez religiosas pertenecientes a la Hermandad de San José de Tarbes; quienes atendieron piadosamente a los enfermos allí recluidos. Estos eran generalmente pobres menesterosos, por la creencia de que los hospitales debían ser usados solamente por personas de muy bajos recursos. Según referencias de médicos ya ancianos, el hospital apenas tenía una capillita y el local para hospitalización de enfermos crónicos.

Hospital de La Caridad

Con base en los datos tomados del libro del Dr. Jesús Salazar Cordero y de un folleto existente en la Biblioteca Nacional, denominado El Hospital de La Caridad de Barcelona, se encontraron los nombramientos hechos (17 de diciembre de 1913) por la administración de turno (Archivo Oficial del Estado Anzoátegui 1913, Gómez García s/f.). Nombramientos: Médico Director J.J. Vallenilla Morales. Practicante farmacéutico Manuel Felipe Padrón Espino. Ecónoma Rosa de Canache Gómez. Costo Bs. 87.104,15. Ingeniero Andrés Hernández C. Albañiles Ramón Irigoyen, José Isabel Silva, Gabriel Moy, Pedro Arcila, José Francisco Rondón, José Jesús Torres, Clemente Barrios y Vitelio Silva. Carpinteros Juan María Rodríguez, Narciso Rodríguez, Enrique Silva, Ambrosio Barrero, José Manuel Marcano, Sixto Hernández, Juan Barrios, Juan Rodríguez. Herrero Vicente Suárez. Pintor Armando R. Gatineau. Alarife o maestro de obras Agustín Silva.

La inauguración se efectuó en 1913, siendo el Dr. Matías Padrón quien pronunció el discurso de orden. Entre los médicos que prestaron sus servicios por largo tiempo al hospital se encuentran los doctores José Gregorio Hernández Gómez, Julio César Camejo, José María Rodríguez Armas, Juan José Vallenilla Morales, Pedro Garroni Núñez, Ramón Castro Guevara, Alejandro Rodríguez Marrero, J. M. Cova Maza, y los practicantes Isaac Guindo Gómez, Juan de Mata Briceño, Jesús Godoy (quien atendía el Servicio de Farmacia) y Eugenio Figueroa Estanga.

El Dr. José Gregorio Hernández Gómez (pag. 128 Azul.) realizó la primera intervención quirúrgica de dicho centro, la cual consistió en la eliminación de un tumor canceroso en la mama izquierda de una humilde mujer llamada Gertrudis Catamo.

Al lado derecho de los muros, en el sitio que ocupaba la Maternidad existía un solar propiedad de Don Manuel Planchart, quien donó dicho terreno al hospital durante la administración del Dr. Armando Rolando.

En 1938, hacia la esquina, donde se encontraba el servicio semiprivado o "especial", existían tres casas de la sucesión Hernández, adquiridas por el Dr. Pedro Felipe Arreaza Calatrava con la finalidad de ampliar el instituto durante su administración y, en efecto, fueron remodeladas todas las dependencias por este Gobernador. Estos trabajos estuvieron a cargo de una empresa constructora denominada Aguilú & Salas y se gastaron ciento sesenta y seis mil bolívares, sin tomar en cuenta lo invertido en las instalaciones de una farmacia y de un equipo completo de instrumental quirúrgico.

En 1940 le cambiaron de nombre, por segunda vez (el 5 de julio de ese año) y, concluidos totalmente los trabajos, se reinauguró nuevamente el hospital, con sus modificaciones, como uno de los eventos extraordinarios de la celebración de la histórica fecha. Desde ese día por disposición del Ejecutivo, paso a llamarse *Hospital Luis Razetti*.

En 1942 viene al hospital el Dr. Aranguren, cirujano de gran habilidad, formado como tal en la guerra. Y, según su fama, se dice que operaba de todo, incluso sin hacer la preparación debida a los pacientes. Fue, no obstante, quien entrenó a los cirujanos que después construirían la historia quirúrgica de Barcelona. Cuenta el Dr. Hernández Sosa, quien operó con él, que hacia consulta un día y al día siguiente operaba. Para ese entonces, era director del hospital el Dr. Rafael Andriani Pieretti (referencia textual del Dr. Jesús Salazar en su manuscrito).

En 1944, bajo la Presidencia del Dr. Temístocles C. Salazar Maza, se construyen dos pabellones de aislamiento para tuberculosos en un terreno adyacente al hospital, con sus anexos (patio de recreo, cocina, lavadero), un pabellón de aislamiento para hospitalizados generales que sufrían de enfermedades contagiosas, también con sus anexos correspondientes, más un salón especial para el funcionamiento del aparato de Rayos X. Pero, al decir del Dr. César Hernández Sosa, el pueblo de Barcelona protestó, por temor a la enfermedad, y las áreas antituberculosas fueron convertidas en maternidad.

En 1949 el cuerpo médico del hospital estaba constituido por los siguientes médicos (datos

aportados por el laboratorista Moreno Rojas, quien ingresó en ese año al Hospital Luis Razetti). Residentes: Ángel Cubillán Gamboa, José Germán Ribas Rodríguez, Oswaldo de Armas Clavier y Porfirio Saillant.

Como médicos de planta, entre cirujanos, parteros y médicos generales estaban los Dres: Domingo Guzmán Lander (cirujano), Juan Mogna (cirujano), César Hernández Sosa (radiólogo), Jesús del Valle Lyon (radiólogo), Luis Bello Valera (cirujano y oftalmólogo) Pedro Guzmán Lander (radiólogo), Jacinto Vicente Salas (quien posteriormente se asimiló a la marina), José Antonio Alán (médico general y jefe de la Unidad Sanitaria de Barcelona).

En 1951, muy especialmente, llega al hospital el Dr. José Pérez Guevara, ilustre cardiólogo que se formó en México, investigador, proveniente de Aragua de Barcelona, que viajaba a Barcelona dos veces a la semana y quien se encargaría de pasar revistas, clases a los residentes y consultas en el servicio de Medicina Interna del hospital y con su disposición y carácter de docente mejoró la calidad de atención médica a los pacientes de la zona norte de nuestro estado.

Sobre este galeno hay una historia muy interesante en la cual hay que detenerse brevemente; según relata el cronista Héctor García [en su libro de la historia de Anaco intitulado “Riqueza en hombres y recursos para el desarrollo de la región” (García 1985)] este joven médico nativo de Aragua de Barcelona recibe como herencia familiar una sucesión de lotes de tierra (Sucesión Pérez Guevara) en la zona de Aragua de Barcelona y en lo que es hoy la ciudad de Anaco del estado Anzoátegui. Para esa época, en 1953, Anaco comenzaba su crecimiento desordenado con motivo del establecimiento de empresas petroleras en la zona; con lo cual surgían rancherías y barrios de manera desordenada y al ver esta situación, este médico decidió (en un intento por evitar que le invadieran otros terrenos), donar a la municipalidad (representada por la Junta Comunal de ese momento) unas 100 hectáreas de terreno para fundar de manera organizada una especie de ciudadela que se llamaría San José de Anaco. Adicionalmente, autorizó al prefecto Sr. Pedro Rafael Trías y al Sr. Carlos Julio Márquez (presidente de la Junta Comunal de aquél incipiente caserío) destinar ocho parcelas en los planos para diferentes servicios públicos, que fueron y son actualmente lo que se corresponde al Sector Pueblo Nuevo de Anaco, la plaza Bolívar, la iglesia Cristo Rey, la escuela Simón Bolívar, una

prefectura, cuartel de la Guardia Nacional, dispensario, parque infantil y mercado. Todo el plano urbanístico de esta populosa zona de Anaco lo levantó bajo contratación el topógrafo norteamericano Jimmy Dunn. De tal manera que si algo le debe Anaco al Dr. José Pérez Guevara, fue el haber frenado en parte su crecimiento anárquico; propio de un pueblo espontáneo que nació sin planificación (García 1985).

El mencionado Dr. José Pérez Guevara, siguió asistiendo al Hospital Luis Razetti de Barcelona, pero luego fue trasladado en 1959 al Hospital Universitario de Caracas, donde fue asimilado por las autoridades de dicho centro como Médico Adjunto a la Cátedra de Medicina II. El citado Dr. Pérez Guevara fue un gran docente y se dedicó por las zonas de Aragua de Barcelona, Anaco, San Mateo, a la atención de enfermos y a la investigación de la enfermedad de Chagas.

Sus amplios conocimientos y su inquietud científica le inclinaron luego al ejercicio de la Medicina Interna.

En 1962 llegan a Barcelona nuevos especialistas como el Dr. Jesús R. Salazar Cordero (Medicina Interna), de cuyos escritos hemos tomado parte importante de esta valiosa información histórica, el Dr. José Prieto (anestesiólogo) y Chacín Holskin (cardiólogo), quienes serían los primeros de una sucesión de especialistas que iban a marcar en Barcelona lo que se podría llamar la nueva era de las especialidades en esta ciudad oriental.

En 1969, por disposición del Ilustre Concejo Municipal de Barcelona, es demolida la histórica reliquia y convertido en un estacionamiento para automóviles. Posteriormente dicho terreno formaría parte de la Plaza Tricentenario de la capital del estado Anzoátegui.

Los nombres que llevó el Hospital

Tres, han sido los nombres que ha tenido el viejo Hospital. (a) En 1744 fue fundado con el nombre de Hospicio de la Purísima Concepción de la Nueva Barcelona. (b) En 1912 el General Armando Rolando lo denomina Hospital de La Caridad. (c) En 1940, el 5 de julio, pasa a llamarse definitivamente Hospital Luis Razetti (Gómez García s/f).

La radiografía más reciente de aquél ilustre Viejo Hospital “Luis Razetti de Barcelona” plasmado en la memoria de sus protagonistas y

contado por el eterno Cronista de Guanta, Dr. Jesús Salazar Cordero

Nos relata, con ese artístico léxico que dibujaba con palabras, que en el año 1962, el Dr. Luis A. Bello Valera, era el director de ese antiguo Hospital Luis Razetti de Barcelona (el local viejo), que era una construcción colonial, no en muy buen estado, pero con un espíritu de quien ha vivido la historia y ha presenciado lo ocurrido a través del tiempo y ha sido testigo de dolores y de angustias, de tristezas y alegrías viendo entrar y salir por sus puertas bien abiertas como la sonrisa o llanto de unos padres dependiendo de la circunstancia y del momento. Como siempre, reforzada con maquillajes y a veces sus paredes frontales tapizadas con propagandas politiqueras de campañas políticas rancias y sobre una construcción decadente generando pura apariencia por el favor de políticos del momento; pero aun así, detrás de esas marcas persistentes en su faz, se evidenciaba desde adentro la inmensa bondad de un hospital de caridad. Le caracterizaba la forma que tenía que era casi cuboidal, nos refiere. A lado y lado, en auténtica simetría bilateral, la fachada ostentaba cinco ventanas rectangulares, bastante alargadas; y, este detalle arquitectónico, se repetía hacia su parte posterior pero con una puerta más pequeña.

Nos cuenta, ensimismado en sus recuerdos el ilustre médico, cronista y amigo que en su fachada delantera, había un portón amplio en forma de arco y una reja de hierro con arabescos multiformes, siempre abierta. Luego se estrechaba todo en un pasadizo donde los enfermos descansaban en espera de una oportunidad para ser hospitalizados. Se trataba indudablemente de pacientes crónicos, paupérrimos, desgraciados en salud, quienes buscaban un aliento a sus miserias y dolores, y sin desperdiciar y con anhelo la comida que el hospital les brindaba ya de otra manera no tendrían, a menos que sus familiares se lo aportaran. Al pasar unos cinco metros se llegaba a un pequeño patio con robustos arbustos siempre verdes, palmas y una pequeña fuente siempre viva cuyo, sonido al caer el agua intentaba transmitir paz y tranquilidad. A la derecha, el denominado cuarto de los semiprivados (privados de casi todo), varias camas donde habían pacientes que podían pagar algún dinero por recibir una atención preferencial. A la izquierda el cuarto de los rayos X donde había un noble aparato que soportó durante bastante tiempo y produjo muy buenas radiografías, a pesar de la pobre técnica que empleaban en la época.

Avanzando hacia el interior del edificio, a la derecha los servicios de obstetricia y más hacia atrás,

una de las habitaciones del Servicio de Medicina y otra de cirugía. En el ala izquierda, después de la sala de rayos X, ya mencionada, estaba otra de las salas de medicina (hombres) y una sala de cirugía con idéntico fin.

En el centro, después del patio, la sala de la dirección y separado de ella por medio de un tabique había un consultorio destinado a las actividades en Medicina Interna. Más atrás otro ambiente para Cardiología que lo regía el Dr. Mata Estaba, primer fundador de este indispensable servicio y luego un patio donde los árboles jugaban con ramas y hojas fragmentando la luz, delineando las sombras que caían tranquilas sobre la humanidad de los pacientes que aún deambulaban por ese sitio. Se ejercía una terapéutica especial de espacio tranquilo y tiempo detenido. El quirófano, que no se mencionó en principio, estaba ubicado hacia la derecha del pasillo de la entrada.

Luego estaba el laboratorio, lleno de tubos viejos y mesones grises con vidrieras de colores varios, y el comedor más adelante, donde personal y visitantes iban todas las mañanas a desayunar algunas variedades de alimentos entre pastelitos de queso y jamón, sándwiches de jamón y queso o las deliciosas empanadas de queso, de carne molida, mechada y el exquisito cazón mechado que era la preferida de propios y extraños y que la señora Martina de Rocca preparaba y atendía con todo ese cariño que suavizaba las penas.

En la parte posterior del edificio estaban las salas administrativas, donde les pagaban al personal, donde los especialistas, para el año de 1962, cobraban unos dos mil bolívares mensuales de sueldo, situación que permaneció inalterable durante 24 años y alcanzaba para muchas cosas y había mística a pesar de todo. El techo cubierto de tejas y urdimbre de "caña brava" que resistió por muchísimos años, hasta que un pavoroso crujido de su deteriorada osamenta demostró que la parte de obstetricia no resistiría más.

Relata el querido y eterno Cronista de Guanta, que recuerda claramente al Dr. Jorge Yubirín Marún, surense, hijo de libaneses, Gincoobstetra adjunto del servicio, cuando ordenó sacar a las pacientes de inmediato de esa habitación y, de seguidas, como si estuviese esperando para no hacer daño, cayó la estructura con gran estruendo. Trabajaban allí los Dres. Celestino Aray, Livia Moreno de Martínez, Josefina González de Salazar y el Dr. Ovidio González quién sería a la postre el primer Gobernador del estado Anzoátegui en ser electo por

votación popular, para el periodo 1989-1992. Cuenta el cronista Juvenal León que estuvo cerca del escenario, que todo fue un caos y fueron referidas las parturientas al Puesto de Socorro de Puerto La Cruz por orden del Dr. Jesús Salazar Figueroa jefe del servicio de Ginecoobstetricia en ese momento.

En una ocasión, cuenta el Cronista de Guanta y ratificado por Don Juvenal León, que en el quirófano, ubicado hacia la derecha del pasillo de entrada, ocurrió algo anecdótico para la posteridad: resulta ser que para proveer el “confort” necesario habían empotrado un equipo de aire acondicionado en las paredes que eran de bahareque. El agua que despedía el equipo disolvió el barro en poco tiempo y la pared cayó, en plena intervención quirúrgica que realizaba el Dr. Luis Bello Valera. Decían después los médicos, ya reconfortados del susto, que era la primera vez que se operaba en la plaza Bolívar. Dicha plaza quedaba frente a la fachada principal del hospital (antes era la Plaza del Hospicio) y hacia la parte posterior estaba la Plaza Miranda, ambas, con mucha arboleda, daban una sensación de frescura a pesar del intenso calor de Barcelona.

Recuerdos y anecdotarios fueron recopilados en esos escenarios, como el de un Sr. de apellido Guaregua que venía de Caigua, fue a consulta por medicina interna debido a un estreñimiento crónico que le impedía evacuar y que le mantenía distendido su abdomen, en su pueblo le decían “El Preñao” y después de salir de consulta le provocó evacuar y se metió en uno de los baños que daba hacia el pequeño patio, sentose y después de un leve esfuerzo logra excretar el material fecal duro y dificultoso para salir, pero no se había percatado que en la peseta se encontraba un enorme “sapo”, que había entrado desde la cañería por el sifón de la misma y después de dar del cuerpo, es que decide observar su deposición y al ver al “mamarro sapo” que reposaba al lado de sus heces Don Guaregua salió corriendo y gritando (aún sin subirse el pantalón) hacia el consultorio del médico para pedirle que viniera a observar lo que él tenía en su barriga y acababa de evacuar.

En la parte más posterior del hospital, y cuando se le llamaba Hospicio, estaba “El Degredo” o sitio de reclusión postrera para los leprosos y tuberculosos. Eran unas casitas de bahareque que posteriormente pasaron a ser viviendas para familias de poco alcance económico. En ese sitio se hizo lo que hoy se conoce como la Plaza Miranda.

Después de tanta historia, apoyo y la bondad que ha tenido este local de salud para con su pueblo,

duele ahora que le hayan destruido para convertir el terreno donde quedaron sus ruinas en un estacionamiento, y luego, por fortuna, en una plaza que a pesar de llamarse Tricentenario, sepultaron una historia de trescientos años (siendo ésta la opinión de uno de los autores que suscribe este trabajo, como amante historiador, en contraposición a las opiniones de las generaciones modernas).

Narra el eterno cronista e historiador [en su libro el arte de curar de los Cumanagotos (Salazar Cordero 2005)], que cuando trabajó por vez primera en el Hospital Central Luis Razetti, antiguo Hospital de la Caridad, se dio cuenta de una realidad: que no eran solamente las paredes vetustas que los observaban como representantes de la historia, era la dinámica, el bullicio, el andar de quienes allí laboraban quienes constituían un presente en marcha, dejando el pasado a cada paso y elaborando futuros. Narra de los cirujanos (porque el hospital era esencialmente quirúrgico) que operaban diariamente y con actividad increíble. El Dr. Bello Valera, joven en ese tiempo, introduciendo al quirófano, él mismo, las camillas con los enfermos y dando sus propias anestésicas peridurales, a Guzmán Lander y a Marcano Guzmán, detrás de las mascarillas con sus ojos cansados, al Dr. Yubirin, siempre paciente, dando apoyo a las parturientas, al dicharachero “Negro” Pérez Gómez, con un niño colgando de sus manos, al Dr. Porfirio Saillant, sempiterno médico residente, atendiendo a sus múltiples pacientes y siempre preguntando sobre los tratamientos y diagnósticos que eran posibles en tal o cual caso clínico difícil. Era él, un dechado de bondad y un hombre con su vida dedicada integralmente a la humanidad doliente. El operaba, él parteaba, él atendía un caso traumatológico junto con el Dr. García Gruber o con el Dr. Luces.

Recuerdo (cito al Dr. Jesús Salazar), aún al Dr. Ángel Granados Nieves, para aquel entonces magnífico Médico Residente, después sería un ilustre cirujano, operando un embarazo ectópico en muy corto tiempo con anestesia por pentotal que yo mismo apliqué para que no muriera la paciente, debido a que no había en ese momento anestesiólogo disponible.

Cuenta las reuniones clínicas de los sábados en la mañana cuando discutían casos difíciles o se presentaban seminarios.

Admiración y respeto a la memoria de aquél único sitio histórico donde los habitantes de la Barcelona, casi rural, podían acudir en caso de enfermedad aguda o crónica y era muy escasos tanto

los recursos como las especialidades existentes para atenderles, pero se les asistía cumpliéndose una maravillosa acción médico social.

Hoy día, todavía está presente en los recuerdos de mucha gente (familiares y amigos), los traslados de pacientes por accidentes, de heridos y enfermos de todo tipo a aquel su principal centro de salud. Esas antiguas instalaciones fueron testigo de eventos como el Barcelonazo, intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Rómulo Betancourt ocurrido en el cuartel Pedro María Freites, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, el 26 de junio de 1961. Acción que dejó un saldo de 30 personas fallecidas, más de 50 heridas cuya mayoría fueron llevadas a este centro y más de 100 fueron detenidas.

Este cúmulo de ideas y memorias quedan, al respecto, como dibujos memorables en los recuerdos ya que no puede avistar siquiera sus ruinas (de Humboldt 1956 [pp. 210-215]).

Aquella triste pero necesaria y feliz mudanza

Un buen día, se anuncia la mudanza para el Hospital Razetti (nuevo) y con esto otra fue la historia evolutiva de los hospitales de Barcelona. El Presidente de la República, para aquel entonces Don Rómulo Betancourt, había prometido el traslado al nuevo hospital, el cual ya tenía bastante tiempo de construido y comenzado en la época de la dictadura del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez; pero había hecho una advertencia el presidente de la república: "se mudarán con el mismo personal que tienen ahora", y así se llevó a cabo y así se laboró desde sus inicios en el nuevo Hospital. En poco tiempo llegaron los inevitables refuerzos y la situación mejoró considerablemente.

Y así queda en la historia un viejo hospital, que cumplió una labor en la ciudad de Barcelona, llena de esfuerzos y de rincones históricos, para luego morir con el progreso, pero asentando con tinta de oro y con pruebas objetivas en la historia (Gómez García s/f, Salazar Cordero 2005).

El nuevo Hospital Luis Razetti de Barcelona: hoy Hospital Universitario

La actual estructura fue construida durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El edificio fue diseñado por los arquitectos Edmundo Diquez, Oscar González, Jose Rivas y Oscar Diquez. La construcción del edificio estuvo a cargo del Grupo NSM y finalizó completamente en 1998.

En 2005, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró el edificio como Bien de Interés Cultural de la Nación. Esta mega construcción clasificada entre las grandes obras de la democracia la ubicaron en una zona alta y fresca que caracterizaba a los nosocomios clásicos y en la periférica zona de la ciudad de Barcelona en la ruta que se dirigía antiguamente hacia Bergantín, Boca de Tigre, San Mateo, Anaco, Cantaura y el Tigre; y así este gigante hospitalario fue inaugurado en el año 1962 por el presidente Rómulo Betancourt; estaba bien equipado, faltando algunos detalles pero que fueron solventados progresivamente. Narra el Licenciado William González Castro, con todos los detalles, que el Presidente del Colegio de Médicos del Estado Anzoátegui para ese entonces Dr. Francisco Godoy Jordán organizó una comisión integrada por los doctores Luis Bello Valera, José Celestino Aray y Jesús Salazar, con la finalidad de conversar con el Presidente de la República Don Rómulo Betancourt, quien estaba de visita en Barcelona y se encontraba alojado en la vieja vivienda del Gobernador del Estado (ubicada frente a la Prefectura de Lecherías y al lado de la Playa).

Comentó que ellos le participaron al Presidente de la República, que en el Hospital de Barquisimeto había una caldera de incineración en buenas condiciones que no se estaba usando y que este hospital se necesitaba para poder estar completo. El Presidente Betancourt, al oír esto dio una orden de urgencia al Jefe de la Casa Militar a fin de que dicha caldera fuese trasladada hacia Barcelona. Asimismo, el Dr. Bello Valera indicó que el mandatario nacional, en tono severo, dijo textualmente "Se trasladan, pero no hay presupuesto para poner un médico más..." Y así se cumplió.

El Hospital Razetti viejo estaba en muy mal estado, el techo del servicio de Obstetricia se había caído y era necesario trabajar con más seguridad y comodidad. Así comenzó la mudanza de los enseres pertenecientes de nuestro viejo, gastado, pero noble Hospital hacia la moderna construcción de nueve pisos que airosa se levantaba en la serranía (del Turimiquire) que queda por detrás de Barcelona, exactamente en la puerta de entrada de la carretera que va a San Diego y El Rincón. Un sitio fresco, alto y un edificio funcional e inmenso, que sería la sede de los acontecimientos médicos más importantes en el Estado.

Dice el Dr. Francisco Godoy Jordán, Urólogo y médico historiador en conversatorio con el Dr. Ovidio González y el Cronista Jesús Salazar, como anécdota, que de los camiones cargados de material,

muchos aparatos médicos se quedaron en el camino y no llegaron al hospital nuevo. Fue vana la búsqueda de algunos viejos implementos como los antiguos electrocardiógrafos Sanvorn de cubierta de madera a los cuales era necesario inyectarles tinta para que la aguja hiciese el trazado. Los buscaron para mantenerlos en el servicio como recuerdo de una época pasada que tiene su sitio en nuestra historia médica de la región. Afortunadamente el Hospital estaba bien dotado y el ambiente llamaba al trabajo.

El Director era el Dr. Carlos Abreu Arredondo, natural de Barcelona, egresado de la UCV con especialidad en dirección de hospitales, sanidad rural y médico higienista. Hombre prudente, serio y correcto, quien había sido el último Director del viejo hospital y sería el primero del “nuevo”.

De inmediato se dieron a la tarea de organizar todo, siendo los jefes de servicio el Dr. José Pérez Gómez en Obstetricia, Dr. Luis Bello Valera en Cirugía, Dr. Anibal Arias en Pediatría. En Medicina el Jefe de Servicio era el Dr. José Antonio Alám, también médico jefe de la Unidad Sanitaria de Barcelona, él, de manera verbal le dejó la jefatura del departamento al Dr. Jesús Salazar Cordero, lo cual fue corroborado posteriormente y por unanimidad en una Asamblea del Cuerpo Médico del Hospital.

Era una fresca mañana del 25 de julio de 1963, después de una madrugada lluviosa aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se iniciaron rápidamente las ceremonias inaugurales, la misa la ofició el obispo de Barcelona Monseñor Gregorio Modrego y Casáus, ante una concurrida multitud de personas, con la asistencia del Presidente Don Rómulo Betancourt, acompañado por el anzoatiguense Dr. Marcos Falcón Briceño, Ministro de Relaciones Exteriores.

Ese mismo día se realizó la primera intervención quirúrgica y sucesivamente se prestó la atención de los primeros pacientes en cada Departamento lo que constituyó un motivo para nuevas celebraciones. El Hospital tenía, además de los servicios básicos, el Banco de Sangre, del cual se encargó el Dr. Jesús Salazar Cordero, dada la ausencia de hematólogos en la zona, pues la Dra. Aparcedo de Ramírez estaba en México haciendo su postgrado de hematología. En Anatomía Patológica el jefe era el Dr. Rafael Elías Pérez, el jefe del Laboratorio, el Dr. Severo Gracia, quien ejercía además la Microbiología. En general, el equipo de médicos y personal paramédico que se mudó al Hospital Luis

Razetti “nuevo”, fue un conjunto con disciplina y mística. Relata en acta médica con esa misma fecha el Dr. Carlos Abreu Arredondo (Director del nosocomio), que hasta en lo social eran coherentes y el trabajo se alternaba con la diversión, dejando una estela de buenos amigos en el camino diario. En fin, e inevitablemente toda una gama de problemas y de éxitos alternados, como ocurre con el devenir de las instituciones en su contexto humano.

El Dr. Abreu Arredondo duró poco tiempo en la Dirección y fue substituido por el Dr. Enriquez Asprino, médico especializado en México en administración de hospitales. Fue intensa la labor y aparte de la atención médica debían pasar largo tiempo organizando los servicios auxiliares, revisando los alimentos en la cocina para ayudar al Jefe de Administración quien tenía ante sí una labor inmensa.

Eran nueve pisos que debía atender un sólo médico residente de guardia. Cuando alguien se enfermaba tenían que cerrar filas hasta los especialistas comprometidos.

Afortunadamente enviaron en poco tiempo refuerzos médicos, aliviando la labor que tenían a diario. Era una labor dura, de pocos hombres que manejaban un inmenso hospital y debían hacer el esfuerzo de realizar el trabajo, cualquiera que fuese la circunstancia (Salazar Cordero 2005).

Resumen de la historia contemporánea de la salud regional hasta el moderno Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona

Bajo el gobierno del General Juan Vicente Gómez, el principal hospital de Barcelona, inicia sus actividades en 1912, con el nombre de Hospital de la Caridad, ubicado inicialmente y desde siempre en la avenida 5 de Julio de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Pedro Guzmán Núñez, acompañado por el Dr. Juan José Vallenilla Morales y el Dr. Julio Cesar Camejo. Para esta misma fecha el nativo de Aragua de Barcelona Dr. José Gregorio Hernández Gómez, egresado de la ilustre Universidad Central de Venezuela, lleva a cabo la primera operación quirúrgica formal que registra dicho centro asistencial. Durante el gobierno del General Eleazar López Contreras, en el año 1936, de Hospital de la Caridad pasa a llamarse Hospital Dr. Luis Razetti, siendo su primer director el Dr. José Gregorio Hernández Gómez. En el año 1938 el Dr. Pedro Felipe Arreaza Calatrava, presidente del estado Anzoátegui ordenó la transformación arquitectónica del viejo hospital. En 1947, a través

de la Dirección de Sanidad del estado Anzoátegui, se proyecta la construcción del nuevo Hospital Luis Razetti donde actualmente se encuentra, para una capacidad máxima de 600 camas. Fue hasta el 28 de julio de 1963 que el presidente de la república Rómulo Betancourt, autoriza la mudanza del Hospital Viejo a la nueva sede. El 31 de julio de 1963, comenzó a funcionar con los servicios básicos de Cirugía, Gineco-Obstetricia y Medicina Interna; en 1966 durante el gobierno de Raúl Leoni, se inaugura el servicio de radioterapia para el tratamiento del cáncer. En 1969 el Hospital Luis Razetti se convierte en el centro universitario para los estudios de pregrado de medicina, como extensión de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente. El 7 de enero de 1989 comienzan los estudios de postgrado de Medicina Interna egresando la primera promoción el 15 de noviembre de 1992, siendo los primeros egresados los Dres. Demetrio Kiriakos Berdou, Luis Rodolfo Gándara, Milena Martínez Vallejo, María Elena González López, Antonio Salóm y la Dra. María Ovalles. El 15 de enero de 1994 se inaugura la Unidad de Cuidados Intensivos, considerada como una de las mejores del país. En el año 1997 se realizan las gestiones para la construcción del Hospital de Niños y la ampliación de la sala de emergencia. El Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara, inició sus actividades en julio del año 2005 como anexo hospitalario del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti. Tiene 156 camas funcionando y cuenta con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Presta atención médico-quirúrgica y se realiza el Postgrado de Pediatría y tiene especialidades pediátricas con sus altibajos hasta nuestros días.

Complejo Hospitalario Universitario Dr. Luis Razetti, Barcelona. Su mejor faceta hasta principios de este siglo

Este Complejo Hospitalario en su mayor esplendor estaba representado por: (a) Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Edificio Central. (b) Anexo Pediátrico Dr. Rafael Tobías G. (c) Unidad Oncológica Ing. Kleber Ramírez. (d) Unidad Cardiopulmonar Dr. Rafael Fernández Padilla. (e) Unidad de Nefrología y Diálisis. (f) Unidad de Inmunología. (g) Unidad de Terapia Intensiva.

Descripción general

Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, fue puesto en funcionamiento el 25 de julio del año 1963. Es un Hospital tipo IV, con 510 camas funcionando. Se realizan estudios de

Pregrado y Postgrado. Hubo 10 postgrados en su sede. Atendiendo hasta 780 pacientes diarios.

Anexo Pediátrico Dr. Rafael Tobías Guevara, inició sus actividades en julio del año 2005. Con 156 camas funcionando y cuenta con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Presta atención médico-quirúrgica y se realiza el Postgrado de Pediatría y tiene especialidades pediátricas.

Unidad Oncológica Ing. Kleber Ramírez, inició sus actividades como tal el 5 de octubre del año 2006, es una unidad dotada con equipos de última generación y de alta tecnología. Se dedica a estudios y a tratar a todos los pacientes con cáncer. Presta atención médica clínico y quirúrgica. Con capacidad para atender a 130 pacientes diarios y se realizan estudios de gammagrama, de simulación y planificación de quimio y radioterapia, braquiterapia, entre otros. Dotado con un equipo de Medicina Nuclear no operativo hoy día.

Unidad Cardiopulmonar Dr. Rafael Fernández Padilla. Esta Unidad fue puesta en funcionamiento el 1 de abril año 1976 y cerró sus puertas en 2010. Atendía a 810 pacientes mensuales y se realizaban 80 estudios especiales a diario, entre ellos, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, Holter, MAPA y espirometría.

Unidad de Nefrología y Diálisis. Es importante decir, que el primer nefrólogo y único por un tiempo en el Hospital Razetti nuevo fue el Dr. Hernani Simonovis, que había sido médico residente en el Hospital Razetti "viejo" hasta que regresó de su especialización en Nefrología en México. Luego llegaron otros nefrólogos maravillosos como el Dr. Jesús Erasmo Flores que se había formado en París y que junto al Dr. Pedro Garroni hacen equipo al retirarse a Caracas el Dr. Simonovis.

Esta Unidad fue puesta en funcionamiento en junio del año 2001. Con una capacidad para 10 máquinas de diálisis. Contaba con cinco máquinas funcionando una para agudo y cuatro para pacientes crónicos. Se realizaba un promedio diario de 10 diálisis. Se atendían 16 pacientes crónicos a la semana y de 1 a 3 pacientes agudos. Contaba con un quirófano operativo.

Esta Unidad de Nefrología del Hospital Razetti era la única que hacía diálisis en todo el oriente de la república (Nororiental y Suroriental), por lo tanto recibía pacientes de toda esta extensa área geográfica y, aunque usted lo crea, también de la parte norte de Brasil limítrofe con nuestras fronteras.

Algunas veces los enfermos en estado crítico llegaban en helicóptero. Así continuó a lo largo del camino esta especialidad hospitalaria y con ella los nefrólogos de todas la épocas.

Aunque en el presente no se encuentra operativa a plenitud de capacidad, el servicio de Nefrología solo se realizan diálisis peritoneales a pacientes hospitalizados. Actualmente trabaja una planta de ósmosis con sus respectivos tanques y están, según refieren, a la espera de las máquinas para realizar hemodiálisis.

La Unidad de Inmunológica fue puesta en funcionamiento en el primer trimestre del año 2002. Realizaba una serie de actividades y contando con un laboratorio donde se procesan los siguientes exámenes: (a) Pruebas de HIV, test confirmatorio. (b) Prueba de ANA. (c) Anti-DNA. (d) Prueba de Inmunoglobulinas tales como la G, M, A, E, entre otras.

Unidad de Terapia Intensiva. Ante la importancia que representa la unidad de cuidados intensivos para un hospital de este tipo y la ausencia de ella en el Hospital Luis Razetti de Barcelona para ese entonces, el doctor Luis Manuel Williams se ve motivado a la creación de esta; y en enero del año 1987 se inauguran dos camas de terapia en la unidad de recuperación de cuarto piso, se contaba con un recurso humano constituido por 28 personas: dos médicos intensivistas, 20 licenciadas en enfermería y cinco auxiliares de enfermería. En el mes de febrero del mismo año se trasladan las dos camas de terapia intensiva a la unidad de observación pediátrica en el cuarto piso del hospital y para el año 1988 en este mismo servicio se inaugura la tercera cama de terapia intensiva; los recursos humanos estaban integrados por cuatro médicos intensivistas, 16 licenciadas en enfermería y un médico residente asistencial. En el año 1990 se inaugura la cuarta cama de terapia intensiva en la unidad de observación pediátrica en el cuarto piso del hospital. Para el año 1991 y 1992 se otorga el presupuesto para dar comienzos a realizar los trabajos de construcción y equipamiento de la unidad de cuidados intensivos. El 30 de diciembre de 1993 se inaugura la Unidad de Cuidados Intensivos ubicada en el cuarto piso del Hospital Universitario Luis Razetti, esta contaba con seis camas de cuidados intensivos, dos camas de coronario, dos camas de cuidados intermedios. Seis de las camas eran presupuestadas por el Ministerio de Sanidad y Asistencial Social y las otras cuatro camas por la Fundación de Amigos del Hospital Dr. Luis Razetti. Para el año 1994 se aprueba un nuevo presupuesto

para la contratación de recursos humanos de la unidad de terapia intensiva y este es conformado por ocho médicos intensivistas, seis médicos residentes asistenciales y 40 licenciadas en enfermería.

En el año 1995 se realiza un recorte de presupuesto y se cierran las dos camas de coronario; continúa la crisis y para el año 1996 se cierran dos camas de cuidados intermedios. Quedando la unidad con solo seis camas en funcionamiento. En el año 2009 se inauguran dos camas en la unidad de supervivencia avanzada postquirúrgicos y los recursos humanos con los que cuenta la unidad para ese momento son ocho médicos intensivistas, un residente de postgrado de terapia intensiva y 62 enfermeras.

La unidad de Cuidados Intensivos, pertenece al Departamento de Emergencia y Medicina Crítica y este depende de los servicios administrativos que rigen su funcionamiento, al igual que los otros departamentos que estructuran al hospital. La administración directa se encuentra a cargo del jefe de departamento, quien tiene la función de velar por el cumplimiento de todas las actividades técnico-administrativas relacionadas con su departamento, rendir cuentas ante la dirección del hospital, sugerir nuevas ideas y buscar soluciones a los problemas encontrados en el departamento, para el año en estudio de 2009, este cargo era ejercido por la Dra. Edith Hernández y para el año en curso (2024) por la Dra. Karen Cedeño (algunos datos fueron tomados de Hernández 2011).

En Medicina Física y Rehabilitación, el pionero de esta especialidad en la zona fue el Dr. Manuel Ángel Pico Altuve, quien llegó egresado de la Universidad de Madrid y especializado en Medicina Física y Rehabilitación en los Estados Unidos funda e inaugura este Servicio en el Hospital Luis Razetti de Barcelona el 20 de febrero de 1970, contando con cuatro técnicos en la materia. Allí se comenzó con electromiografía, evaluación de incapacidades, fisioterapia, ortesis y prótesis (Asprino 1974).

UDO y Razetti: un matrimonio justo y necesario

Con el andar del tiempo en el segundo semestre de 1974 se reestructura el Núcleo de Anzoátegui de la UDO, creándose la extensión de la Escuela de Medicina y la Unidad de Estudios Básicos. El Hospital Razetti necesariamente se asimiló a la Universidad de Oriente y se hizo Hospital Universitario. Cuando se iba a fundar la extensión de la Escuela de Medicina, salió en la prensa (periódico El Nacional) el anuncio de un concurso

para dirigir la Escuela de Medicina y dotar de profesores a la naciente casa de estudios, dependiente de la Escuela de Medicina ya existente en Ciudad Bolívar. Así se inició esa unión indeleble; cada año contingentes de jóvenes concursan con méritos académicos, en una fuerte competencia, para poder ingresar a su entrenamiento médico y egresar siete o más años después preparados para enfrentarse al día a día y darle un apoyo al país en términos de salud pública.

Es indudable que el Hospital Luis Razetti de Barcelona, es el hospital más importante en la zona y sus servicios se multiplicaron notablemente en un tiempo, hasta constituirse en un centro de atención altamente especializado, aunque lamentablemente hoy en día, en 2024, muchos servicios se han deteriorado y hasta perdido como es el caso de la Unidad Cardiopulmonar.

En este hospital se ha realizado, quizás, la más importante actividad médica de todo el estado Anzoátegui. Al comienzo, hubo muchas fallas y escasez de personal que obligaba a cerrar filas para salir adelante y en el curso del tiempo fue adquiriendo la madurez necesaria para cualquier hospital, hasta convertirse en el hospital piloto del Oriente venezolano. Poco a poco fue asimilando médicos especialistas y el número de médicos residentes se fue incrementando para luego incorporar mayor cantidad cuando se realizó el plan del internado rotatorio.

Hace unos muchos años, refiere el Dr. Salazar Cordero, que se prepararon trece médicos ecuatorianos, en los diferentes departamentos, quienes pagados por el MSAS (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), con sueldos de residentes, volvieron a su país llevando tecnología venezolana, quienes manifestaron agradecimiento eterno a nuestro hospital.

Actualmente, el Hospital Razetti es un centro universitario y tiene varios cursos de postgrado, dice el Dr. Mario Sánchez que en un momento de su evolución se organizaron servicios semiprivados, con miras a establecer atención privada en el mismo hospital, lo cual contribuyó bastante con el desarrollo de la institución, quedando recursos económicos que socorrieron, incluso, las emergencias de otros hospitales orientales. Pero por razones diversas y por disposición del Presidente de la República, para ese entonces el Dr. Rafael Caldera, se inhabilitó el plan. Hoy con motivo de la difícil situación económica del país, se han desarrollado nuevas estrategias administrativas que

tiendan hacia nuevos enfoques. También se desarrollaron servicios modernos que abarcan desde la Medicina Intensiva hasta el aspecto paraclínico; por ejemplo, la imagenología se expandió desde los simples servicios radiológicos hacia la Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética que hoy no funciona.

La evolución del hospital se ha hecho compleja y a veces hasta bizarra, donde se ha discutido la idoneidad de los administradores, la falta de insumos, las "huelgas" como consecuencia de lo anterior y especialmente por los bajos salarios que devenga su personal, pero siempre ha salido adelante. Estos contratiempos han sido un reflejo de lo que tristemente está ocurriendo en todo el país.

El primer Hospital de Niños de Barcelona. Su nombre: Campin y Ballester

Es necesario dar unas pinceladas históricas sobre el Hospital de Niños del estado Anzoátegui y que precisamente hoy en día forma parte del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona. Comenzó este antiguo centro a funcionar el 19 de abril de 1941 bajo la presidencia del General Isaías Medina Angarita. Era Gobernador del estado Anzoátegui el Dr. Alí Montilla Carreyó y Director de Asistencia Social el Dr. José Ramón Hernández Camejo; y llevó por nombre del primer Protomédico que ejerció en Venezuela como lo fue Lorenzo Campins y Ballester. Ubicado en la avenida 5 de Julio de Barcelona en una construcción modesta y fue demolido para dar paso al Palacio de Justicia actual. Este servicio pasó a formar parte del actual Hospital Luis Razetti.

Sus directores fueron, sucesivamente, los Dres. Morán Aponte, Félix Clemente Suárez y Víctor López. En 1962, el director era el Dr. Luis Luces y posteriormente el Dr. Aníbal Arias.

Una vez desaparecido el antiguo Hospital Campins y Ballester, su cuerpo médico se trasladó al Hospital Razetti nuevo, y en 1964 se funda el Servicio de Pediatría bajo la dirección del Dr. Aníbal Arias, en calidad de Jefe de Departamento.

Para recordar este grupo de pediatras, se nombran a continuación: Adjuntos; Clemente Suárez†, José Ramírez Chacín†, Julio José Parra†, Celestino Cumana, Ligia Angulo, Francisco Caballero (cirujano pediatra). Residentes; Eduardo Barrios Yaselli, José Ramón Calil, Luis Freitas, Julio Maestre, Dra. Peña. Internos; Omar Galindo, Ramón Moy Idriogo, Manuel Guzmán.

Como el Hospital de Niños Campins y Ballester fue demolido, el personal médico pasó al Hospital Razetti (nuevo), donde, al nacimiento de este hospital, se instaló el Servicio de Pediatría ya mencionado. También hubo un servicio de pediatría en el séptimo piso del Hospital Razetti, bajo la administración del S.S.O.

Pero, en esencia, quedó Barcelona sin un hospital infantil con todas las especialidades inherentes.

Por ello, el Dr. Aníbal Saúd (cirujano pediatra) ha sido un abanderado de la construcción de un Hospital de Niños con todo el rango que se merece y en uno de sus escritos dice: *“Se trata de crear una infraestructura que vele por un millón y medio de niños que reclaman un derecho que se les ha negado en forma reiterativa en nuestra región. Estamos conscientes de la imposibilidad de depender absolutamente del recurso estatal, lo cual implica para la consecución de tales objetivos, sensibilizar al poder político, empresarial y social”*.

Dicho hospital sería construido, mejorando y ampliando lo que fue la Escuela de Enfermeras, la cual, desgraciadamente desapareció para dar paso a organizaciones más inconvenientes. Ello garantizaría la cercanía al Hospital Razetti nuevo, facilitando el uso conjunto de servicios correlacionados y el apoyo universitario con las ventajas obvias. Con esta finalidad se creó FUNDA-HONOR (Fundación Hospital de Niños de Oriente) cuyo Presidente es el ya nombrado Dr. Aníbal Saúd Hernández (Salazar Cordero 2005).

Con un área de 9 mil 668 metros cuadrados; servicios de consulta y emergencia, terapia intensiva, rayos X, cinco quirófanos, cirugía, oncología y una inversión de 2,6 millardos entró en funcionamiento en Barcelona, desde el 25 de agosto de 2005, el Hospital de Niños “Dr. Rafael Tobías Guevara” de Barcelona, el cual brinda atención médica a los infantes provenientes de los 21 municipios de esta región y del oriente venezolano. Este establecimiento constituye un hospital en sí mismo, con todas sus instalaciones de primera calidad, dignas para atender a los niños anzoatiguenses sin envidiar nada a las mejores clínicas privadas para ese momento, palabras emitidas por el Gobernador del estado de ese entonces, Tarek Williams Saab. Se dice que para la puesta en marcha de este hospital pediátrico se invirtieron por el orden de los 2,1 millardos de bolívares.

Este hospital en su apertura disponía de 141 camas (125 en hospitalización, 10 para observación,

cuatro en cuidados intensivos y dos en cuidados intermedios), servicios pediátricos de neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología, cardiología, oncología, nutrición clínica en las consultas generales de pediatría y servicio de emergencia, las 24 horas del día, siendo toda la atención dispensada en forma gratuita. Sigue hoy día siendo gratuita la atención por parte del personal que allí labora, pero tocaría evaluar su evolución o involución a través del tiempo transcurrido (Salazar Cordero 2005).

Mensaje final

Crisis y asedio de la salud y de la academia en Venezuela

El declive de la salud en Venezuela va de la mano con el declive de la educación y de la ciencia y tecnología (De Sousa 2023). Es el resultado de un cuarto de siglo de erosión paulatina, donde la crisis hospitalaria se acentuó drásticamente debido a la destrucción sistemática de la carrera administrativa, la meritocracia y la instauración de salarios de hambre que pulverizaron la dignidad del gremio. Los hospitales públicos pasaron de ser centros de vanguardia a estructuras precarizadas y desprovistas de insumos, sepultados bajo el nombramiento “a dedo” de directores sin competencias y una pasarela de ministros sin experiencia pública, cuya gestión impuso un maltrato militarizado y político al personal de salud. Esta politización, sumada a la creación de un sistema paralelo como “*Barrio Adentro*”, terminó de asfixiar y marginar a los centros hospitalarios tradicionales, provocando una masiva diáspora de médicos y mano de obra superespecializada que dejó desiertos los servicios. Dicho colapso asedió simultáneamente a la actividad académica; aunque las universidades e internados rotatorios resisten heroicamente en la penumbra para mantener viva la docencia, la asfíxia presupuestaria y el deterioro institucional han subordinado el saber a la improvisación ideológica.

La distancia entre la edad de oro sanitaria y este colapso se resume en una fractura institucional insalvable. El modelo del MSAS de Enrique Tejera y José Ignacio Baldó representó la cúspide de la salud pública: una gestión de nivel científico, conducida por la excelencia civil y un rigor académico que erradicó endemias y fundó una red hospitalaria ejemplar. En las antípodas, el actual MPPTS, dirigido por generales militares y políticos sin credenciales médicas, sepultó la planificación técnica bajo la inexperiencia. El efecto directo ha sido la ruina de la salud nacional: los hospitales

mutaron de ser luminarias de sanación y docencia a zonas de penuria estructural, donde el desabastecimiento, la persecución institucional y el desamparo absoluto del paciente terminaron por trocar un orgullo continental en una dramática crisis humanitaria.

Al final, este doloroso lienzo de la geografía nacional en nada difiere de nuestra propia crónica regional. Los mismos vientos que pretendieron

apagar los grandes centros de referencia médica nacional, terminaron por sitiar nuestros hospitales provinciales, repitiendo el mismo guion de sombra y asedio en cada rincón de nuestra tierra; porque la desolación, cuando es dogma, no conoce fronteras, y la herida de la provincia sangra con el mismo rigor y bajo el mismo cielo que la de toda la patria y aun así el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona sigue de pie y sigue luchando de la mano con su gente.

Galería de imágenes

Figura 2. Hospital de Guerra (imagen izquierda). Hospital de La Caridad (imagen al centro). Hospital Razetti "viejo" (imagen derecha).

Figura 3. Del Hospital Razetti "viejo" (izquierda) al Hospital Razetti "nuevo" (derecha).

Figura 4. Fachada del Hospital Razetti “viejo” (imagen superior izquierda) al Hospital Razetti “viejo” (imagen superior izquierda) dando paso a la modernidad con la instalación de aires acondicionados. Colapso del techo de caña brava por la humedad y por los años (imagen superior derecha) y derrumbe de la pared del viejo hospital por la humedad ocasionada por el aire acondicionado (imagen inferior derecha).

Figura 5. Una evolución centenaria, desde el Hospital de Hospicio hasta el Hospital Razetti “nuevo”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILERA JA. 1975. La población de Venezuela: dinámica histórica, socioeconómica y geográfica. División de Publicaciones, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp.181.
- ALEGRIA C. 1965. Los médicos en la gesta emancipadora de Venezuela. Imprenta Nacional, Caracas. *En*: Herrera García L. 2009. Índices volúmenes 54 al 58, años 2005 a 2009. *Rev. Soc. Venez. Hist. Med.* 58(1-2). Disponible en línea en: <https://revista.svhm.org.ve/ediciones/2009/1-2/> (Acceso 12.10.2024).
- ANÓNIMO. s/f. Origen de la Casa Fuerte. Disponible en línea en: <https://es.scribd.com/document/450513970/Origen-de-la-Casa-Fuerte> (Acceso 12.10.2024).
- ARCHILA R. 1961. Historia de la Medicina en Venezuela: Época Colonial. Editorial Tipografía Vargas, Caracas, Venezuela, pp. 417.
- ARMAS ALFONZO A. 1972. Barcelona nuestra (1691-1971). Editorial Arte, Caracas, Venezuela, pp. 102.
- ARROLLO JM. 1913. Iglesia de San Cristobal. Construcción del Hospicio Casa Fuerte. Imprenta del Estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela, pp. 200.
- ASPRINO E. 1974. Historia de la Medicina en el Estado Anzoátegui. Imprenta del Estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela, pp. 54.
- BARRIOS S. 2008. Áreas metropolitanas. *En*: Geo Venezuela, Vol. 3. Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 256-301.
- CASTILLO DE LUCAS A. 1944. Refranero médico. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato "Menéndez y Pelayo", Instituto "Antonio de Nebrija", Madrid, España, pp. 310.
- CAULÍN A. 1779. Historia Coro-Graphica, Natural y Evangelica de la Nueva Andalucía. Juan de San Martín, Madrid, España, pp. 482.
- DE HUMBOLDT A. 1956. Viaje a las regiones equinociales del nuevo continente (hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, y 1804 por A. de Humboldt y A. Bonpland), volumen 4. Biblioteca Venezolana de Cultura, Colección "Viajes y naturaleza". Ediciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Caracas, Venezuela, pp. 597.
- DE SOUSA L. 2023. Editorial: Nuestra academia en la penumbra. *Saber.* 35:3-14.
- DE PONS FRJ. 1806. Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, dans l'Amérique Méridionale, fait pendant les années 1801, 1802, 1803 et 1804. Editorial: F. Buisson (junto a Colnet, Fain et Cie, Debray y Mongie), París, Francia. Obra publicada en 3 volúmenes con un total aproximado de 1189 páginas (Tomo I: pp. 358, Tomo II: pp. 469, Tomo III: pp. 362).
- DIGUJA Y VILLAGÓMEZ J. 1761. Visita general de las ciudades y pueblos de Cumaná, Barcelona y Guayana. Archivo General de la Nación (AGN), Caracas. Traslados: Visitas Públicas, Tomos 50, 51 y 52.
- ENAH (ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA). 1965. Anuario para 1965. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México DF, México, pp. 56.
- ESPARZA J. 2020. COVID-19: una pandemia en pleno desarrollo. *Gac. Med. Caracas.* 128(1):5-11.
- GARCÍA H. 1985. Riqueza en hombres y recursos para el desarrollo de la región. Anaco. Ediciones de la Alcaldía del Municipio Anaco, Imprenta Regional, Anaco, Venezuela, pp. 200.
- GÓMEZ GARCÍA W. s/f. Barcelona: Historias, leyendas y costumbres. Crónicas de un pasajero urbano. Disponible en línea en: <https://barcelonahistoriasyleyendas.blogspot.com/> (Acceso 12.10.2024).
- HERNÁNDEZ EJ. 2011. Evolución clínica de los pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario "Dr. Luis Razetti" de Barcelona, Anzoátegui, durante el período enero 2009 - diciembre 2010. Barcelona; Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Centro de Estudio de Postgrado [Trabajo de Grado, Especialización en Medicina Crítica (Cuidados Intensivos)], pp. 51.
- MARADEI DONATO C. 1981. Historia del estado Anzoátegui. Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, Venezuela, pp. 108-118.

- POLLAK-ELTZ A. 1984. La medicina popular en Venezuela. Academia Nacional de la Historia, Caracas, Venezuela, pp. 166.
- REY MÁRQUEZ JR. 2010. Nacionalismos aparte: antecedentes republicanos de la iconografía nacional en las historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos. Exposición conmemorativa del Bicentenario 2010. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, pp. 1-36.
- SALAZAR CORDERO J. 2005. El arte de curar en la ciudad de los Cumanagotos. *En*: Historia de la Medicina en el Estado Anzoátegui. Fondo Editorial del Caribe/Coedición de la Gobernación del Estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela, pp. 210-215.
- SANCHEZ SILVA DJ. 2023. La Iglesia y los hospitales durante la Colonia. *En*: NÉZER DE LANDAETA I, SORGI VENTURONI M. (Eds.). Colección Razetti. Volumen XXIX. Editorial Ateproca, Caracas, Venezuela, pp. 189-208.
- SOTOMAYOR TRIBÍN HA. 1997. Medicina y guerras civiles en el siglo XIX en Guerras, enfermedades y médicos en Colombia. Escuela de Medicina Juan N. Corpas, Santafé de Bogotá, Colombia, pp. 215-262.
- ZUÑIGA CISNEROS M. 1977. Historia de la medicina (tres tomos). Editorial J. de Haro, Madrid, España, pp. 1540.